

O‘ZBEKISTONNING SIYOSIY TARAQQIYOTI

Dilobar Karimboyeva To‘rayevna

Toshkent shahar Shayxontohur tuman Kasb-hunar maktabi Tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasi, 1991-yilda sobiq Sovet Ittifoqi parchalanishi ortidan mustaqillikka erishgan davlat, o‘tgan o‘ttiz yil ichida o‘zining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida sezilarli o‘zgarishlar amalga oshirgan. Ushbu maqolada O‘zbekistonning siyosiy taraqqiyoti, uning tarixi, hozirgi holati va kelajak istiqbollari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Mustaqillikning dastlabki yillari, Siyosiy islohotlar va Shavkat Mirziyoyev davri, Kelajak istiqbollari, Davlat boshqaruv tizimini isloh qilish, Inson huquqlari va matbuot erkinligi, iqtisodiy islohotlar, tashqi siyosat.

Mustaqillikning dastlabki yillari

1991-yil 1-sentyabrda O‘zbekiston mustaqilligini e‘lon qilganidan so‘ng, Islom Karimov mamlakatning birinchi prezidenti sifatida saylandi. Karimovning hokimiyati davrida, asosan, davlatni barqarorlashtirish va iqtisodiy o‘zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan bo‘lsa-da, siyosiy erkinliklar cheklangan edi. Siyosiy muxolifat va matbuotga nisbatan qat‘iy nazorat mavjud edi, va davlatning avtoritar boshqaruvi kuchli edi.

Siyosiy islohotlar va Shavkat Mirziyoyev davri

Islom Karimovning 2016-yilda vafotidan so‘ng, Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylandi. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan mamlakatda sezilarli siyosiy islohotlar boshlandi. U O‘zbekistonning jahon hamjamiyatiga integratsiyasini kuchaytirish, iqtisodiyotni liberallashtirish va inson huquqlarini yaxshilash borasida bir qator qadamlar tashladi.

Mirziyoyevning islohotlari quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirildi:

1. Davlat boshqaruv tizimini isloh qilish: Hokimiyatning markazlashtirilgan tizimidan chekinish va mahalliy boshqaruv organlarining vakolatlarini kengaytirish. Bu hududiy muammolarni tezkor hal qilishga yordam berdi.

2. Inson huquqlari va matbuot erkinligi: Inson huquqlarini himoya qilish borasida muhim qadamlar tashlandi, jumladan, siyosiy mahbuslarning ozod qilinishi va matbuotga nisbatan cheklovlarning yumshatilishi.

3. Iqtisodiy islohotlar: Iqtisodiyotni liberallashtirish, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish. Valyuta

kursining erkinlashtirilishi va xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash bu yo‘nalishda muhim qadamlar bo‘ldi.

4. Tashqi siyosat: O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan munosabatlarini yaxshilash va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan tashqi siyosat yuritildi. Jumladan, Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaralardagi nizolar hal qilindi va savdo-sotiq hajmi oshirildi.

Kelajak istiqbollari

O‘zbekistonning kelajakdagi siyosiy taraqqiyoti bir qancha omillarga bog‘liq. Davlat boshqaruvida davom etayotgan islohotlar, xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikni kuchaytirish va iqtisodiyotni diversifikatsiyalash mamlakatning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Shuningdek, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarining yanada kengaytirilishi, korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish va sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish O‘zbekistonning demokratik davlat sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi.

1. Siyosiy ochiqlik: Matbuot erkinligi kuchaytirildi, jurnalistlar va blogerlar faoliyati jonlandi. Ommaviy axborot vositalari orqali ochiq muhokamalar o‘tkazila boshlandi.

2. Inson huquqlari: Inson huquqlari himoyasi bo‘yicha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik kuchaytirildi. Siyosiy mahbuslarning ko‘pchiligi ozod etildi.

3. Sud-huquq tizimi islohotlari: Sud tizimi mustaqilligini ta‘minlash va adolatli sudlovni rivojlantirish uchun qator chora-tadbirlar amalga oshirildi.

4. Iqtisodiy islohotlar: Iqtisodiyotni liberallashtirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun keng ko‘lamli islohotlar o‘tkazildi.

5. Hududiy va xalqaro munosabatlar: O‘zbekiston qo‘shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshiladi, xalqaro miqyosda o‘z pozitsiyasini mustahkamladi. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik kuchaytirildi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston mustaqillikdan so‘ng o‘tgan yillar davomida katta siyosiy o‘zgarishlarni boshidan kechirdi. Shavkat Mirziyoyevning islohotlari mamlakatni yangi bosqichga olib chiqdi, va bu islohotlarning davom ettirilishi O‘zbekistonning yanada barqaror va farovon bo‘lishiga umid beradi.

O‘zbekiston xalqaro maydonda ham o‘z o‘rnini mustahkamlab, demokratik tamoyillar asosida rivojlanish yo‘lida qadam tashlamoqda. Bu jarayonda siyosiy barqarorlik va islohotlar davomiyligi muhim ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning nutqlari va intervyulari - Prezident matbuot xizmati tomonidan e‘lon qilingan rasmiy manbalar.
2. World Bank Reports on Uzbekistan - Jahon Banki tomonidan e‘lon qilingan O‘zbekiston iqtisodiyoti va islohotlari bo‘yicha hisobotlar. (<https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>)
3. International Crisis Group, "Uzbekistan: Reform and Stability" - Xalqaro inqiroz guruhining O‘zbekistondagi islohotlar va barqarorlik haqidagi hisobotlari. (<https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/uzbekistan>)
4. Human Rights Watch 2023 Report on Uzbekistan - Xalqaro inson huquqlari tashkilotining O‘zbekistondagi inson huquqlari holati bo‘yicha hisobotlari. (<https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/uzbekistan>)
5. Karimov, I.A. "O‘zbekiston: Milliy mustaqillik, iqtisod, siyosat, mafkura" - Islom Karimovning O‘zbekiston mustaqilligi va siyosiy taraqqiyoti haqidagi kitoblari.
6. Mirziyoyev, Sh.M. "Strategiya Yangi O‘zbekiston" - Shavkat Mirziyoyevning islohotlar va yangi siyosiy yo‘nalishlari haqida yozilgan asarlari.